

ТАДБИРКОРЛИК ФАОЛИЯТИНИ КОРРУПЦИЯДАН ҲИМОЯ ҚИЛИШНИНГ ИҚТИСОДИЙ ВА ҲУҚУҚИЙ ЧОРАЛАРИ

Қобилова Камола Лазизовна
Тошкент Кимё халқаро университети
Магистратураси талабаси
e-mail: k.gobilova@gmail.com
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15020807>

Анотатция: Мақолада тадбиркорлик фаолиятини коррупциядан ҳимоя қилишнинг иқтисодий ва ҳуқуқий чоралари асослантилган.

Калит сўзи: иқтисодиёт, тадбиркорлик фаолияти, бизнес, яширин иқтисод, коррупция, халоллик, хавф-хатар.

Кириш. Ўзбекистонни янгилашга қаратилган Ҳаракатлар стратегияси креатив, яъни замонавий воқеликни ҳисобга олган сиёсат ва иқтисодиёт мўлжалини олган бўлиб, «миллий иқтисодиётимизни мустаҳкамлаш, юртимизни ривожланган давлатлар қаторига олиб чиқиш»¹га қаратилган. Самарали меҳнат учун зарур шароитлар, муносиб иш ҳақи, замонавий уй-жойлар, сифатли таълим ва тиббий ёрдам, дам олиш ва ҳордиқ чиқариш учун кенг имкониятлар яратиш – буларнинг барчаси иқтисодий соҳадаги ислохотларимиз моҳияти ва мазмунини белгилаб берадиган муҳим омиллардир.

Бироқ дунё мамлакатлари каби Ўзбекистонда ҳам коррупция хавфли ижтимоий-салбий ҳодиса сифатида давлат институтлари, миллий иқтисодиёт ва ижтимоий ҳаёт барқарорлигига таҳдид солиб, борган сари глобал таҳдидга айланаётгани ҳеч кимга сир эмас.

“Transparency International” халқаро ташкилотининг 2023 йил учун чиқарган Коррупцияни қабул қилиш индекси (CPI) дунё мамлакатларининг коррупцияга қарши курашиш фаолияти 43 баллни ташкил этаётгани энг ачинарлиси дунё мамлакатларнинг учдан икки қисмидан кўпроғининг бу борадаги кўрсаткичи 50 баллдан кам эканлиги² инсоният тараққиёти ҳамда хавфсизлигига таҳдид остида қолаётганидан далолат беради ва бу коррупцияни олдини олишнинг халқаро ва миллий механизмларини такомиллаштиришнинг нақадар жиддий зарурати мавжудлигини кўрсатади.

Шу боис, давлат органлари зиммасидаги вазифа ва функцияларни бажаришда юзага келадиган коррупцияга оид хавф-хатарларни баҳолаш тизимини такомиллаштириш ҳамда давлат хизматидаги ҳалоллик стандартларини жорий этиш, бюрократик тўсиқларни бартараф этиш ва

¹ Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида» Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги Фармони // Халқ сўзи. – 2017. – 8 фев.

² Corruption perceptions index. <https://www.transparency.org/en/cpi/2023>

“яширин иқтисодиёт”ни қисқартириш, шу билан бирга, коррупцияни олдини олиш самарадорлигини тубдан ошириш бўйича белгиланган вазифалар коррупция ҳолатларининг сабаб ва шарт-шароитларини аниқлаш, уларни бартараф этишнинг таъсирчан тизимини яратишни тақозо этмоқда.

Таҳлиллар. Дунёда олиб борилаётган илмий тадқиқотларда иқтисодиётни рақамлаштириш орқали яширин секторни легаллаштириш масаласи глобал муаммо сифатида ўрганилмоқда. Жумладан, кичик бизнес ва тадбиркорларнинг сояга кетиши яширин иқтисодиётни легаллаштириш механизмини такомиллаштиришга комплекс ёндашиш, электрон ҳукумат орқали давлат институтлари самарадорлигини ошириш, норасмий субъектлар фаолиятини бюрократик омилларни бартараф этиш орқали “соя”дан чиқариш каби йўналишлардаги тадқиқотларга алоҳида эътибор қаратилмоқда.

2017 йил 3 январда фуқаролар ва тадбиркорларнинг, энг аввало, давлат органларига бўлган ишончини мустаҳкамлашга, республиканинг инвестициявий жозибадорлигини оширишга, шунингдек, коррупция тусидаги ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш ва профилактика қилишга қаратилган **“Коррупцияга қарши курашиш тўғрисида”**ги Ўзбекистон Республикаси Қонуни³нинг қабул қилинганлиги ўта аҳамиятлидир.

Мазкур қонун⁴нинг 20-моддаси “Ижтимоий-иқтисодий ривожланиш ва тадбиркорлик соҳасида коррупциянинг олдини олишга доир чоратадбирлар”, деб номланиши тадбиркорлик соҳасида коррупциянинг олдини олиш масаласи бугун нақадар дозарб аҳамият касб этишини билдиради. Коррупциянинг иқтисодий ҳодиса эканлиги Халқаро Валюта фонди томонидан ўтказилган сўровларда ҳам асослантирилган.

Президент Шавкат Мирзиёевнинг “Шу билан бирга, тадбиркорларнинг кўпчилиги ҳақиқий фуқаролик позициясида туриб, етим болалар ва ночор оилаларга, маҳаллалар ва ижтимоий соҳа муассасаларига беғараз ёрдам бермоқда. Бунинг эвазига улар нима оляпти? Биринчиси – фақат кўрқув, яна текширишни ва сиқувга олишни бошлашади, эркин меҳнат қилишга, оиламни, бола-чақамни боқишга яна имконият бермайди, деган кўрқув. Шу сабабли улар ўз ишида камчилиги ва қонунбузарлик ҳолати бўлмаса ҳам турли даражадаги амалдорлар билан «келишиб олишга» мажбур бўлмоқда”⁵ деган фикрини келтириб ўтиш жоиз.

Тадбиркорлик фаолияти амалдаги қонунларимизда ойдинлаштириб берилган. Ўзбекистон Республикасининг «Тадбиркорлик фаолияти эркинлигининг кафолатлари тўғрисида»ги (2012 йил 2 май) янги таҳрирдаги қонунига кўра, «тадбиркорлик фаолияти» тушунчаси: «Тадбиркорлик фаолияти (тадбиркорлик) тадбиркорлик фаолияти субъектлари томонидан қонун ҳужжатларига мувофиқ амалга ошириладиган, ўзи таваккал қилиб ва ўз

³ Ўзбекистон Республикасининг қонуни. Коррупцияга қарши курашиш тўғрисида / Расмий нашр / Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги. – Т., 2017.

⁴ Ўзбекистон Республикасининг қонуни. Коррупцияга қарши курашиш тўғрисида / Расмий нашр / Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги. – Т., 2017.

⁵ Танқидий таҳлил, қатъий тартиб-интизом ва шахсий жавобгарлик – ҳар бир раҳбар фаолиятининг кундалик қонидаси бўлиши керак // <http://www.press-service.uz>.

мулки жавобгарлиги остида даромад (фойда) олишга қаратилган ташаббускорлик фаолиятидир»⁶. Қонунга кўра, тадбиркорлик фаолияти субъектлари (тадбиркорлик субъектлари) белгиланган тартибда давлат рўйхатидан ўтган ҳамда тадбиркорлик фаолиятини амалга ошираётган юридик ва жисмоний шахслардир.

Янги Ўзбекистоннинг миллий иқтисодиётини мустаҳкамлашнинг муҳим драйвери – Тадбиркорлик ва бизнес фаолиятини жадал ривожлантиришга, хусусий мулкни ҳар томонлама ҳимоя қилишга, тадбиркорликни ривожлантириш йўлидаги бюрократик тўсиқлар ҳамда коррупциоген ҳолатларни бартараф этишга қаратилган аниқ ва мақсадли чоралар кўрилишига алоҳида эътибор қаратилиб, улар фаолиятига қонунга ҳилоф равишда аралашинишга йўл қўймаслик мақсадида Тадбиркорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш бўйича вакил институти жорий қилинди.

Жаҳон банкининг Жаҳон ривожланиш кўрсаткичлари (World Development Indicators) маълумотлар базасида сўнгги 20 йил ичида киритилган маълумотларни ўрганса бўлади, ва у ерда жаҳонда маорифга сарфланган ҳар бир доллар туфайли ЯИМнинг 20 долларга ўсиши кўрсатилган. Ушбу оддий статистик маълумот ўз ўзидан битта саволни келтириб чиқаради: такомиллашаётган ЯИМ яхшироқ таълим системасига олиб келмоқдами, ёки ЯИМни яхши таълим такомиллаштирмоқдами? Ўтказилган тадқиқотларнинг кўрсатишича, “1990-1999 йилларда ЯИМ бир қисми сифатида маорифга маблағ сарфлаган мамлакатлар кейинги ўн йилликда тез ривожланишга эришганлар”.

Тадқиқотларга кўра “жамиятда тадбиркорликка нисбатан маъмурий тўсиқларни 5%га камайтириш ёки таълим сифатини 5%га ошириш ва шундай даражада хусусий секторга кредит бериш имкониятларини яхшиланиши мамлакатда камбағалликнинг эластиклик қиймати шунга мос равишда 1,85, 0,72 ва 0,12 коэффициентга ўсади”⁷.

Бу кўрсаткичларни бундан ҳам юқори бўлишига эришиш мумкин эди. Бунинг сабаби расмиятчилик, бюрократик тўсиқларнинг мавжудлигидир.

Демак, бугунги кунда мамлакатимизда таълим, яъни инсон капиталига сарфланаётган ҳар бир сўм ўз самарасини ҳозир бўлмаса ҳам кейинроқ бераркан.

Илмий ёндашувларга кўра, иқтисодий хавфсизлик ва ягона давлат сиёсатига, шахс, жамият ва давлат ҳаётий манфаатларига мос иқтисодий,

⁶«Тадбиркорлик фаолияти эркинлигининг кафолатлари тўғрисида»ги Ўзбекистон Республикаси қонунига ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш ҳақида, 2012 йил 2 май, ЎРҚ-328-сон

⁷ Чепел С.В и другие. Влияние экономического роста на сокращение доли малообеспеченного населения Узбекистана. Исследовательский проект реализован Институтом прогнозирования и макроэкономических исследований при поддержке Программы развития ООН. Ташкент 2012 –С.8.

сиёсий, ташкилий ва бошқа чоралар тизими орқали эришилади.⁸

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2016 йил 5 октябрдаги «Тадбиркорлик фаолиятининг жадал ривожланишини таъминлашга, хусусий мулкни ҳар томонлама ҳимоя қилишга ва ишбилармонлик муҳитини сифат жиҳатидан яхшилашга доир қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида»⁹ги ҳамда 2017 йил 19 июндаги «Бизнеснинг қонуний манфаатлари давлат томонидан муҳофаза қилиниши ва тадбиркорлик фаолиятини янада ривожлантириш тизимини тубдан такомиллаштиришга доир чора-тадбирлар тўғрисида»¹⁰ги фармонлари тадбиркорликни тараққиётни белгиловчи куч сифатида унинг қонуний манфаатларини ҳимоя қилишда, ишбилармонлик муҳитини яратишда ва мамлакатимизнинг иқтисодий ва ижтимоий ривожига муҳим ҳуқуқий асосдир.

Хулоса. Юқоридагиларга асосланиб, айтиш жоизки, тадбиркорларни ҳимоя этиш мақсадида Ўзбекистон иқтисодиёти эркинлаштирилмоқда: кичик бизнес соҳибларига назорат юки пасайтирилмоқда, баъзи инспекцион ташкилотлардаги бюрократик оворагарчиликларга барҳам берилмоқда, молиявий, банк, солиқ ва божхона тизимларимиз либераллаштирилмоқда, хусусий бизнесни ҳуқуматдан ҳимояловчи қонунлар қайта ислоҳ қилинмоқда.

Бизнесни юритиш ва инвестицияларни жалб этиш учун янада қулай шарт-шароитларни яратиш, бюджет маблағларини талон-тарож қилиш ва улардан самарасиз фойдаланиш ҳолатларининг олдини олиш, шунингдек, иқтисодий жиноятлар ва коррупцияга қарши курашиш самарадорлигини ошириш ҳамда иқтисодий жиноятларга қарши курашиш мақсадида республика Президентининг 2018 йил 23 майдаги ПФ-5446-сонли “Бюджет маблағларидан фойдаланиш самарадорлигини тубдан ошириш ва иқтисодий жиноятларга қарши курашиш механизмларини такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”¹¹ги фармони қабул қилинди.

Таъкидлаш керакки, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йилнинг 28 январда “2022–2026 йилларга мўлжалланган Янги

⁸ Селетков, С.Н. / С. Н. Селетков. - Москва: Евразийский открытый институт , 2010 - 70 с.

⁹«Тадбиркорлик фаолиятининг жадал ривожланишини таъминлашга, хусусий мулкни ҳар томонлама ҳимоя қилишга ва ишбилармонлик муҳитини сифат жиҳатидан яхшилашга доир қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида», 2016 йил 5 октябрь, ПФ-4848-сон(Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2016 й., 40-сон, 467-модда; 2017 й., 37-сон, 982-модда; Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 26.11.2018 й., 06/18/5582/2220-сон)

¹⁰«Бизнеснинг қонуний манфаатлари давлат томонидан муҳофаза қилиниши ва тадбиркорлик фаолиятини янада ривожлантириш тизимини тубдан такомиллаштиришга доир чора-тадбирлар тўғрисида», 2017 йил 19 июнь, ПФ-5087-сон(Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2017 й., 25-сон, 522-модда)

¹¹ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 23 майдаги ПФ-5446-сонли “Бюджет маблағларидан фойдаланиш самарадорлигини тубдан ошириш ва иқтисодий жиноятларга қарши курашиш механизмларини такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги фармони. Lex.uz/docs/-3743214.

Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида”ги¹² ПФ-60 сонли фармони тасдиқланди. Мазкур фармон билан тасдиқланган давлат дастурида белгиланган вазифалар пухта тайёрланган, чуқур ўйланган, жамоатчилик муҳокамасидан ўтказилган ҳаётбахш чора-тадбирлар мажмуидан иборат бўлиб, 100 та мақсад ва 398 та чора-тадбирлардан иборат бўлиб, миллий манфаатлар ва халқ эҳтиёжларидан келиб чиққан бўлиб, давлат дастурининг 83- ва 84- миллий мақсадлари коррупциянинг олдин олишга қаратилганини қайд этиш зарур.

Фойдаланилган адабиётлар:

Кабиров Ш.Р. Иқтисодий хавфсизликни таминлашнинг илмий назарий асосларини такомиллаштириш. Монография 2017й.

Кабиров Ш.Р. Коррупцияга қарши курашиш: иқтисодий, маънавий-марифий чоралари ва йўллари. Монография 2015й.

Кабиров Ш.Р. Харакатлар стратегияси: иқтисодиётни либераллаштириш ва ривожлантириш. 2018й.

Кабиров Ш.Р. Коррупция: сабаблари, шарт шароитлари ва олдини олиш йўллари. Монография 2019й.

¹² Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 29.01.2022 й., 06/22/60/0082-сон.